

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ODPADOVÉHO SKLA JAKO ČÁSTEČNÉ NÁHRADY CEMENTU V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH

EFFICIENT USE OF WASTE GLASS AS A PARTIAL CEMENT REPLACEMENT IN CEMENT COMPOSITE

Ing. Zdeněk Prošek, Ph.D., Ing. Aleš Palička, Ph.D., doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, zdenek.prosek@fsv.cvut.cz

Abstract

This paper investigates the effect of ground waste glass as a partial cement replacement (10–50%) on the mechanical properties of cement pastes. The results showed that higher glass content leads to an initial strength reduction, but long-term strength improvement due to the pozzolanic reaction. Flexural strength was affected by microcracks due to the absence of aggregates. Low glass replacement levels (up to 20%) are suitable, while higher levels (>30%) significantly reduce strength. Further research should focus on chemical activation of glass.

1. Úvod

Udržitelnost betonových konstrukcí závisí především na složení a původu jejich jednotlivých složek, zejména pojiva a plniva. Rostoucí spotřeba přírodních surovin, jako je cement a kamenivo, vede k jejich postupnému vyčerpávání a současně zvyšuje environmentální dopady výroby betonu. Jedním z možných řešení, jak snížit ekologickou stopu betonových směsí, je náhrada části cementu odpadními surovinami, mezi něž patří také odpadní mikromleté sklo pocházející z různých průmyslových odvětví [1, 2]. Sklo je považováno za nebiodegradovatelný materiál, jehož skládkování představuje závažný environmentální problém. Zatímco recyklace skleněného odpadu je v některých sektorech běžná, jeho využití ve stavebnictví je stále předmětem výzkumu [3, 4]. Při použití ve formě jemně mleté frakce může sklo v cementových směsích plnit dvě základní funkce:

- Pucolánová aktivita – Reakce mikromletého skla s hydroxidem vápenatým ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) vede k tvorbě dalších hydratačních produktů (C-S-H gel), což může zlepšit pevnostní vlastnosti a snížit porozitu materiálu v dlouhodobém horizontu [5].
- Funkce plniva – Jemné částice skla mohou vyplňovat póry v cementové matici a ovlivňovat reologické vlastnosti čerstvé směsi [6].

Uvedený příspěvek se zaměřuje na vliv odpadního mikromletého skla na mechanické vlastnosti cementových past, konkrétně na pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. Zkoumány byly různé úrovně náhrady cementu sklem s cílem posoudit možnost jeho využití jako druhotné suroviny ve stavebnictví.

2. Experiment

Pro experimentální testování byly připraveny cementové pasty složené z portlandského cementu CEM I 42,5R a odpadního mikromletého skla pocházejícího z obalového průmyslu (Recifa, a.s.). Cement obsahoval vysoký podíl alitu, dále menší množství belitu, aluminátu a ferroaluminátu. Mikromleté sklo mělo velikost částic do 80 μm , zatímco cement obsahoval částice až do 180 μm . Zkoumané vzorky se lišily

podílem mikromletého skla, které nahrazovalo cement v množství 10 %, 20 %, 30 %, 40 % a 50 % hmotnostních. Referenční vzorek (REF) obsahoval pouze cement. Složení testovaných směsí lze vidět v Tab. 1.

Tab. 1: Složení testovaných směsí.

Označení	CEM 42,5R [%]	Odpadní mikromleté sklo [%]	Vodní součinitel w/b [-]	Objemová hmotnost [kg/m ³]
REF	100	0	0,35	2071±10
S10	90	10	0,35	2009±4
S20	80	20	0,35	1943±11
S30	70	30	0,35	1913±6
S40	60	40	0,35	1865±13
S50	50	50	0,35	1833±2

Pro zajištění stejného množství záměsové vody ve všech směsích byl stanoven konstantní vodní součinitel $w/b = 0,35$ (poměr hmotnosti vody ku celkové hmotnosti suché směsi). Velikost vzorků pro mechanické zkoušky byla $40 \times 40 \times 160$ mm, přičemž každý set obsahoval šest zkušebních těles. Po odformování byly vzorky uloženy ve vodní lázni při teplotě 22 ± 5 °C až do doby testování.

Zpracovatelnost čerstvé směsi byla hodnocena zkouškou rozlití kuželu po 15 rázech, přičemž bylo zjištěno, že všechny směsi vykazovaly podobnou zpracovatelnost, a rozdíly v naměřených hodnotách byly v rozmezí ± 10 mm. To naznačuje, že přídavek mikromletého skla v testovaných množstvích neměl významný vliv na konzistenci čerstvé směsi.

Mechanické vlastnosti cementových past byly hodnoceny pomocí zkoušky pevnosti v tahu za ohybu a zkoušky pevnosti v tlaku. Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena tříbodovou ohybovou zkouškou na trámečcích o rozměrech $40 \times 40 \times 160$ mm. Trámeček byl podepřen na dvou bodech 100 mm od sebe, přičemž zatížení bylo aplikováno uprostřed nosníku. Zkouška byla prováděna s konstantní rychlostí zatěžování 1 mm/min. Pro každý vzorek byly testovány tři trámečky. Pevnost v tlaku byla měřena na polovinách vzorků po ohybové zkoušce. Byly použity zkušební válce o ploše zatěžování 40×40 mm, přičemž zatěžování bylo řízeno rychlostí 5 mm/min. Pro každý vzorek bylo testováno šest těles a výsledná pevnost byla stanovena jako průměr po odstranění extrémních hodnot. Všechny mechanické testy byly provedeny na zařízeních Web Tiv Ravestein po 7, 28 a 356 dnech zrání vzorků. Výsledky pevnostních testů byly vyhodnoceny včetně směrodatných odchylek.

3. Výsledky a diskuze

Výsledky zkoušky pevnosti v tlaku (Obr. 1) ukazují, že s rostoucím podílem mikromletého skla v cementové pastě dochází k počátečnímu poklesu pevnosti, avšak v delším časovém horizontu pevnost vzorků s obsahem skla stoupá rychleji než u referenční směsi. Referenční vzorek (REF), obsahující pouze cement, vykazoval nejvyšší pevnost v raných stádiích, zatímco vzorky s vyšším podílem skla měly na začátku nižší pevnost. Po 7 dnech zrání se pevnost v tlaku pohybovala v rozmezí 40–70 MPa, přičemž referenční směs vykazovala nejvyšší hodnotu. Se zvyšujícím se podílem skla pevnost klesala, což je dáno nižší hydraulickou aktivitou skla v raných fázích hydratace. Po 28 dnech se rozdíly mezi směsmi částečně snižují a po 356 dnech

bylo patrné, že pevnost vzorků obsahujících sklo rostla rychleji než u referenční směsi. Uvedený jev lze přisoudit puzolánové reakci mikromletého skla, která probíhá v delším časovém horizontu. Mikromleté sklo obsahuje amorfni oxid křemičitý, který v přítomnosti hydroxidu vápenatého ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) z hydratace cementu reaguje za vzniku dalšího C-S-H gelu (hydratačních produktů cementu). Uvedená reakce snižuje porozitu a zvyšuje pevnost materiálu v dlouhodobém horizontu.

Obr. 1: Pevnost v tlaku cementových past (s uvedenou směrodatnou odchylkou).

Výsledky pevnosti v tahu za ohybu vykazují poněkud odlišný trend než pevnost v tlaku. V raných fázích zrání (7 dní) byla pevnost vzorků s vyšším podílem skla nižší, ale po 28 a 356 dnech byly některé směsi s nižším podílem skla (S10 a S20) schopné dosahovat hodnot srovnatelných s referenční směsí. Při vyšších podílech skla (S30 až S50) však došlo k výraznějšímu poklesu pevnosti, což odpovídá výsledkům zkoušky pevnosti v tlaku. Důležitým faktorem ovlivňujícím pevnost v tahu za ohybu v delším časovém horizontu jsou mikrotrhliny. Vzhledem k tomu, že testované vzorky obsahovaly pouze cementovou pastu bez kameniva, byla jejich struktura náchylnější k tvorbě mikrotrhlin, které se mohly objevit v průběhu hydratačních procesů a vysychání materiálu. Kamenivo v běžném betonu působí jako nosná složka, která omezuje vznik a šíření mikrotrhlin. V případě samotné cementové pasty bez kameniva však došlo k jejich snazšímu rozvoji, což negativně ovlivnilo výsledné pevnosti v tahu za ohybu.

Obr. 2: Pevnost v tahu za ohybu cementových past (s uvedenou směrodatnou odchylkou).

4. Závěr

Výsledky ukazují, že náhrada cementu mikromletým sklem vede v raných stádiích ke snížení pevnosti, ale v delším časovém horizontu přispívá k jejímu zvýšení v tlaku. Uvedený efekt je způsoben puzolánovou reakcí, která probíhá v delším čase a vede ke vzniku dalších hydratačních produktů, jež zpevňují strukturu cementové pasty. Na rozdíl od pevnosti v tlaku je pevnost v tahu za ohybu ovlivněna mikrotrhlinami. To znamená, že zatímco u běžného betonu by mohla puzolánová reakce dlouhodobě přispět ke zvýšení pevnosti i v tahu za ohybu, v tomto případě byla pevnost limitována mikrotrhlinami.

Celkově lze konstatovat, že přídavek mikromletého skla může být přínosný pro dlouhodobé mechanické vlastnosti cementových past, pokud je použit v rozumném množství (do 20 %). Při vyšších náhradách je nutné zvážit možnosti další aktivace skla, například použitím alkálií nebo jiných chemických aktivátorů, které by mohly urychlit jeho reaktivitu a snížit počáteční negativní dopad na pevnostní charakteristiky.

5. Poděkování

Příspěvek byl vytvořený díky podpoře grantového projektu EU HORIZON č. 101058580 "Automated Solutions For Sustainable And Circular Construction And Demolition Waste Management". Dále poděkování patří společnosti Recifa, a.s. (doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.) za poskytnutí vzorků pro testování.

6. Literatura

- [1] JIN, R., LI, B., ZHOU, T., WANATOWSKI, D., PIROOZFAR, P. An empirical study of perceptions towards construction and demolition waste recycling and reuse in China. *Resources, Conservation and Recycling*. 2017, 126, 86–98 ISSN 0921-3449.
- [2] RAIS, M. S., KHAN, R. A. Strength and durability characteristics of binary blended recycled coarse aggregate concrete containing microsilica and metakaolin. *Innovative Infrastructure Solutions*. 2020, 5, 1–13. ISSN 2364-4176.
- [3] MÁČALOVÁ, K., VÁCLAVÍK, V., DVORSKÝ, T., FIGMIG, R., CHARVÁT, J., LUPTÁK, M. The use of glass from photovoltaic panels at the end of their life cycle in cement composites. *Materials*. 2021, 14(21), 1–19. ISSN 1996-1944.
- [4] PENACHO, P., DE BRITO, J., VEIGA, M. R. Physico-mechanical and performance characterization of mortars incorporating fine glass waste aggregate. *Cement and Concrete Composites*. 2014, 50, 47–59. ISSN 0958-9465.
- [5] DU, H., TAN, K. H. Properties of high volume glass powder concrete. *Cement and Concrete Composites*. 2017, 75, 22–29. ISSN 0958-9465.
- [6] NEŽERKA, V., HRBEK, V., PROŠEK, Z., SOMR, M., TESÁREK, P., FLÁDR, J. Micromechanical characterization and modeling of cement pastes containing waste marble powder. *Journal of Cleaner Production*. 2018, 195, 1081–1090. ISSN 0959-6526.